

Boosting Efficiency in MEP Modeling with BIM-based Automated Workflows

Ari Monteiro ¹, André Martins ²

¹Dharma Sistemas, Brasil, contato@dharmasistemas.com.br ²PQR MA2, Brasil, andre.martins@pqrma2.com

Resumo

A adoção da Modelagem da Informação da Construção (BIM) em projetos de Sistemas Prediais trouxe avanços relevantes, mas ainda enfrenta desafios de produtividade em tarefas manuais e repetitivas, como modelagem detalhada, validação e extração de dados. Este trabalho apresenta soluções para superar essas limitações, por meio de famílias paramétricas inteligentes, plug-ins personalizados e scripts em Dynamo e Python aplicados em projetos reais. As soluções automatizaram rotinas de modelagem e padronizaram a documentação técnica, resultando em maior precisão, redução de erros e economia de tempo. O estudo demonstrou que a integração de ferramentas computacionais às metodologias BIM eleva a qualidade dos entregáveis e amplia a eficiência do processo projetual. Palavras-chave: BIM, Automação, Sistemas Prediais, Produtividade.

Keywords: BIM, Automation, Building Services, Productivity.

DOI: [10.5281/zenodo.18461144](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461144)

1. Introdução

A produção de modelos BIM de Sistemas Prediais é um desafio, pois envolve o detalhamento de uma grande quantidade de elementos nas disciplinas de Hidráulica, Elétrica e Climatização. A velocidade para criar esses modelos está diretamente ligada ao nível de informação necessária (LOIN ou *Level of Information Need*), conceito definido na ABNT/ISO 19.650:1 (ABNT, 2020), importante para atender os diversos usos que os modelos BIM dessas disciplinas deverão atender.

Justifica-se a relevância deste estudo pela crescente adoção do BIM no Brasil (CBIC, 2025; SINAENCO, 2022), o aumento da complexidade dos projetos e a exigência de prazos cada vez mais curtos. Neste cenário, a automação dos processos de projeto BIM se mostra como uma alternativa viável para aumentar a produtividade das equipes de projeto.

O objetivo principal deste trabalho é propor um conjunto de soluções envolvendo, famílias paramétricas, plug-ins e scripts de programação e suas aplicações em projetos reais. Como objetivos específicos deste trabalho, busca-se:

- Mapear atividades de elevado consumo de tempo na produção dos projetos;
- Explorar as capacidades paramétricas do software de modelagem BIM para criar famílias complexas de objetos;
- Desenvolver plug-ins e scripts de programação Dynamo para automatizar as atividades mapeadas;
- Testar as soluções apresentadas em projetos reais;
- Avaliar o impacto dessas soluções na produtividade das equipes de projeto.

2. Desenvolvimento

2.1. Revisão da literatura

A aplicação de automação nos processos BIM é uma abordagem que está alinhada com as tendências internacionais. Alguns trabalhos, tais como Taghaddos et al. (2019) e Singh et al. (2023), destacam o impacto positivo do uso de APIs (*Application Programming Interface* ou Interface de Programação de Aplicativos), gerando resultados mais consistentes e reduzindo erros humanos.

Estudos recentes reforçam esse movimento de automação aplicada especificamente aos sistemas MEP em ambientes BIM. Wang et al. (2021) propuseram um método totalmente automatizado para a geração de modelos paramétricos a partir de varreduras a laser, demonstrando que a integração de processos computacionais pode reduzir significativamente o esforço manual na modelagem e melhorar a precisão geométrica de sistemas MEP. Essa abordagem evidencia o potencial de automatização em fluxos de trabalho complexos e sua aplicabilidade para cenários de retrofitting e coordenação multidisciplinar.

Complementarmente, Hu et al. (2023) desenvolveram um sistema de automação baseado em programação secundária no Autodesk Revit, voltado à geração de modelos de detalhamento construtivo para suportes de sistemas MEP. O estudo demonstrou reduções expressivas no tempo de modelagem e aumento na consistência entre modelo e execução, validando a eficácia de regras construtivas codificadas em add-ins personalizados. Esses resultados ilustram como o desenvolvimento de plug-ins e scripts sob medida amplia a capacidade do BIM em atender às demandas de precisão e produtividade em projetos de instalações prediais.

Além da utilização de plug-ins e scripts de programação, o desenvolvimento de famílias paramétricas complexas, tais como as apresentadas por Butts (2024) e Feng et al. (2024), demonstram que a parametrização de elementos construtivos adaptados às regras do projeto aumenta a eficiência, reduzem custos e elevam a qualidade do projeto.

3. Metodologia

A presente pesquisa adota o método de pesquisa-ação, que se caracteriza pela interação entre o pesquisador e o ambiente investigado, em ciclos iterativos de planejamento, ação, observação e

reflexão. Essa abordagem foi escolhida por permitir não apenas a análise crítica dos processos existentes, mas também a introdução de intervenções práticas por meio da aplicação de diferentes soluções de automação no contexto BIM.

O estudo foi conduzido dentro de uma empresa de projetos especializada em projetos BIM de Instalações Prediais, na qual se observaram desafios relacionados à execução repetitiva de tarefas, à interoperabilidade entre plataformas e à necessidade de maior padronização de elementos construtivos. Esses desafios se refletiam em maior dispêndio de tempo, suscetibilidade a erros humanos e inconsistências nos modelos digitais. Nesse cenário, foram introduzidas soluções diversas — scripts de programação, plug-ins desenvolvidos ou adaptados a partir de APIs abertas e famílias paramétricas — como instrumentos de automação, com o objetivo de apoiar a melhoria contínua dos processos.

A investigação foi estruturada em ciclos iterativos, cada um deles correspondente à implementação e análise de uma classe de solução tecnológica. Esses ciclos foram organizados de acordo com o modelo característico da pesquisa-ação — planejamento, ação, observação e reflexão — permitindo que cada intervenção fosse avaliada em relação aos seus efeitos práticos no contexto dos projetos BIM. A seguir, estão descritos os ciclos considerados nesta pesquisa:

- **Ciclo 1 – Automação por scripts:** consistiu na identificação de tarefas manuais repetitivas, seguidas da implementação de scripts em ambientes como Dynamo e Python. A observação concentrou-se na medição de ganhos de produtividade e na redução de erros, conduzindo a reflexões sobre as limitações e possibilidades de expansão.
- **Ciclo 2 – Uso de plug-ins e APIs:** teve início com o mapeamento de lacunas funcionais que não poderiam ser resolvidas apenas por scripts. Foram, então, empregados plug-ins disponíveis no mercado ou desenvolvidos a partir de APIs abertas. A avaliação deste ciclo considerou aspectos como interoperabilidade, flexibilidade e integração com diferentes disciplinas.
- **Ciclo 3 – Modelagem paramétrica com famílias:** abordou a necessidade de padronização e adaptabilidade dos elementos construtivos, por meio da criação e utilização de famílias paramétricas. A análise focalizou a consistência da informação no modelo, a escalabilidade da solução e os benefícios em termos de coordenação multidisciplinar.

Esses ciclos não foram tratados de forma isolada, mas sim em um processo contínuo de aprendizado, no qual as reflexões de um estágio subsidiaram ajustes e melhorias aplicados no seguinte.

A coleta de dados ocorreu de maneira integrada aos ciclos da pesquisa-ação, priorizando tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos. Entre os procedimentos adotados, destacam-se:

- **Registros comparativos** de tempo e esforço despendidos antes e após a introdução das soluções de automação;
- **Observações sistemáticas** do uso dos artefatos durante os projetos, incluindo a identificação de falhas e ajustes necessários;
- **Retorno dos usuários** envolvidos no processo, obtido por meio de relatos informais e trocas de experiência no contexto de trabalho;
- **Documentação técnica** resultante dos projetos, analisada como evidência dos ganhos em consistência e confiabilidade da informação.

Essas estratégias de coleta permitiram avaliar os efeitos reais das soluções implementadas sobre a prática profissional, fornecendo subsídios para reflexões críticas e para a formulação das contribuições da pesquisa.

4. Resultados

4.1. Desafios encontrados

Durante a análise das diferentes disciplinas, identificou-se que todos os tipos de projetos descritos a seguir apresentavam duas necessidades comuns: (i) a geração de uma lista de materiais organizada e automatizada, capaz de reduzir erros e otimizar o planejamento, e (ii) a correta marcação de furações em elementos estruturais de concreto, como vigas e lajes, fundamental para garantir a compatibilidade entre os sistemas prediais e a estrutura.

Em cada disciplina, era unânime a constatação da falta de padronização, de problemas recorrentes na documentação e de dificuldades na modelagem. A Tabela 1, apresenta um resumo dos desafios encontrados por disciplina.

Tabela 1 – Desafios encontrados por disciplina.

Disciplina	Desafios
Projeto de Incêndio	As instalações de incêndio vêm adotando o sistema de conexão para tubulação em aço ranhurado (Grooved), devido à agilidade de montagem. Contudo, era necessário especificar as melhores configurações, especialmente nas derivações, onde a escolha do material impactava significativamente os custos. Além disso, a representação dos acoplamentos de outros tipos de conexões era fundamental para elevar o nível de detalhamento e a assertividade na lista de materiais. A inserção das famílias que representam os chuveiros automáticos (sprinklers) também demandava tempo excessivo, principalmente pela necessidade de modelar as derivações e, em alguns casos, as reduções para sua conexão.
Projeto de Instalações Hidráulicas de Escoamento e Alimentação	Um dos principais desafios consistia em facilitar o uso de adaptadores na conexão de tubos com diferentes equipamentos, evitando escolhas equivocadas que comprometessem a especificação. A modelagem de reservatórios modulares também apresentava dificuldades para garantir que servissem como referência precisa para o detalhamento.
Projeto de Instalações Elétricas	A correta modelagem de infraestrutura para instalações elétricas exigia da equipe um dispêndio considerável de tempo na representação precisa das derivações em eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, o que, em diversos casos, sendo frequentemente necessário omiti-las, comprometendo a precisão do modelo e a padronização do projeto.
Projeto de Sistemas Eletrônicos para Monitoramento intitulado como CFTV (Circuito Fechado de Televisão)	Assim como nas instalações elétricas, a modelagem da infraestrutura de monitoramento exigia grande esforço da equipe para representar corretamente os elementos e suas derivações. Além disso, a elaboração dos memoriais de cálculo demandava análises extensas e preenchimentos manuais, comprometendo a produtividade e a padronização da documentação.
Projeto de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)	Nos sistemas de climatização, a passagem de dutos e tubulações de água gelada por vigas e lajes, assim como nas demais disciplinas descritas anteriormente, enfrentava desperdício de tempo e falhas.

Fonte: Autoria própria, 2025.

4.2. Soluções adotadas

No início do planejamento, identificou-se a necessidade de organizar as otimizações de forma sistemática. Definiu-se, por consenso, três áreas principais: (i) Modelagem, (ii) Extração de Dados e

(iii) Documentação, trazendo clareza à aplicação das soluções e facilitando a mensuração dos resultados. As tabelas 2, 3 e 4, apresentam as soluções adotadas para cada área.

Tabela 2 – Otimizações para modelagem.

Disciplina	Nome da solução	Desafio	Transcrição da solução
Sistemas Prediais	Marcação Automática de Furação	Necessidade de correta marcação de furações em elementos estruturais de concreto (vigas e lajes), evitando omissões e inconsistências.	Plug-in que detecta interferências entre sistemas prediais e elementos estruturais, inserindo marcações de furações. Reduzindo tempo de modelagem e riscos de falhas (Figura 1, p. 6).
Projetos de Incêndio	Linha de Componentes Groove	Necessidade de correta especificação das derivações em sistemas de tubulação ranhurada, otimizando custos e tempo de modelagem.	Família autônoma (Figura 2, p. 7) que alterna automaticamente entre Tê convencional e Tê mecânico conforme o diâmetro da derivação, seguindo a ABNT/NBR 10.897 (ABNT, 2022).
Projetos de Incêndio	Sprinklers Paramétricos	Necessidade de agilidade e padronização na inserção de diferentes tipos de sprinklers.	Com o objetivo de centralizar as diversas possibilidades de configuração dos chuveiros automáticos, as famílias paramétricas (Figura 3, p.7) foram desenvolvidas de forma a alterar sua representação conforme a necessidade do projeto, permitindo a inclusão de tubos caneta, escudos e grades de proteção já integrados às simbologias padronizadas.
Projetos Hidráulicos	Adaptadores Hidráulicos Paramétricos	Dificuldade de conexões precisas entre tubulações e equipamentos, impactando nas listas de materiais.	Criação de adaptadores paramétricos que garantem conexões corretas e automáticas, assegurando consistência no modelo e precisão na geração da lista de materiais.
Projetos Hidráulicos	Reservatórios Modulares Paramétricos	A padronização e o dimensionamento dos reservatórios são condicionados às possíveis combinações das placas, limitadas às larguras de 60, 90 e 120 cm, o que pode dificultar sua concepção em função do espaço disponível.	Família paramétrica (Figura 4, p.7) capaz de ajustar automaticamente suas dimensões a partir de parâmetros de largura, comprimento e volume, respeitando os limites comerciais das placas. A aplicação de relações paramétricas possibilitara a criação de um elemento versátil, capaz de atender a diferentes combinações de montagem.

Tabela 2 – Otimizações para modelagem.

Disciplina	Nome da solução	Desafio	Transcrição da solução
Projetos Hidráulicos	Reduções Automáticas em Tubulações	Desperdiço tempo na modelagem manual de reduções em diferentes materiais.	Plug-in que automatiza a inserção de reduções, ajuste de diâmetro e declividade, garantindo a correta modelagem da tubulação.
Projetos de Elétrica e Sistemas Eletrônicos	Conexões Automáticas Eletrocalha/Eletroduto	Dificuldade em representar derivações em perfilados e eletrocalhas, levando muitas vezes à omissão desses itens.	Plug-in para inserção automática de conexões entre eletrocalhas e eletrodutos, padronizando a modelagem e reduzindo omissões.
Projetos de Elétrica e Sistemas Eletrônicos	Conduletes Paramétricos	Dificuldade na correta modelagem de conexões entre eletrodutos, levando a retrabalho e omissões.	Desenvolvimento de conduletes paramétricos capazes de ajustar automaticamente suas dimensões de acordo com o diâmetro dos eletrodutos conectados. Quando necessário, adaptadores são inseridos de forma automática.
Projetos de Elétrica e Sistemas Eletrônicos	Luminárias de Emergência Paramétricas	Necessidade de múltiplas variações para representações em prancha e 3D.	Desenvolvimento de famílias inteligentes com parâmetros de potência e simbologia configuráveis, permitindo revisões sem necessidade de trocar o componente, além de permitirem o ajuste da simbologia no projeto.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 1 - Resultado em projeto, das marcas de furação nos elementos estruturais. Fonte: Autor, 2025.

Figura 2 - A correta especificação das conexões de derivação para tubulação ranhurada. Fonte: Autor, 2025.

Figura 3 - Configurações das propriedades das famílias. Fonte: Autor, 2025.

Figura 4 - Dimensionamento em planta do reservatório modular. Fonte: Autor, 2025.

Tabela 3 – Otimizações para extração de dados.

Disciplina	Nome da solução	Desafio	Transcrição da solução
Sistemas Prediais	Listas de Materiais Automatizadas	Ainda que o software Autodesk Revit® disponha de recursos nativos para geração de quantitativos, a extração e a organização das informações demandavam um tempo excessivo, impactando diretamente no prazo de finalização e na padronização dos documentos.	Implementação de rotinas Dynamo para a extração de dados vinculados às famílias paramétricas, assegurando maior confiabilidade dos dados, redução do tempo e padronização das informações. Um aplicativo externo é responsável pela organização e adaptação dos dados às planilhas.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 4 – Otimizações para documentação.

Disciplina	Nome da solução	Desafio	Transcrição da solução
Projetos de Sistemas Eletrônicos	Memoriais de Cálculo Automatizados (CFTV)	Elevado tempo dispensado na contabilização manual e preenchimento dos memoriais de cálculos em planilhas no Excel.	Plug-in desenvolvido para automatizar a Memória de Cálculo em projetos de CFTV. Coleta os dados das câmeras e traça uma rota a seus respectivos Racks para contabilizar a metragem de cabos. Os resultados são organizados em quadro-resumo e exportados para a planilha de memória de cálculo (Figura 5, p. 8).

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 5 - Interface aplicativo para elaboração de Memorial de Cálculo de CFTV. Fonte: Autor, 2025.

4.3. Avaliação das soluções

A Tabela 5 apresenta a avaliação das soluções adotadas para cada uma das automações, incluindo observações sistemáticas, retorno dos usuários e impacto de cada solução na produtividade.

Tabela 5 – Otimizações para documentação.

Nome da solução	Observações sistemáticas	Retorno dos usuários	Impacto da solução
Marcação Automática de Furação	O plug-in passou por diversas revisões com o objetivo principal de contemplar situações inesperadas identificadas nos links de estruturas, abrangendo desde a definição do ponto base do projeto até a variedade de geometrias presentes nas vigas.	A simplicidade de sua interface foi apontada como um aspecto positivo para a interação com o usuário. Entretanto, novas funcionalidades foram incorporadas ao longo do uso para atender solicitações adicionais.	O aplicativo realizou 289 marcações em cerca de 3 minutos, tarefa que manualmente demandaria aproximadamente 24 horas, representando um ganho de produtividade de 99,7%.

Tabela 5 – Otimizações para documentação.

Nome da solução	Observações sistemáticas	Retorno dos usuários	Impacto da solução
Linha de Componentes Groove	Neste conjunto de famílias, apesar da complexidade inerente a aplicação de relações paramétricas complexas, não foram registrados relatos de falhas em sua utilização.	A automatização resultou em maior agilidade na modelagem de tubulações ranhuradas em aço, recebendo aprovação imediata pelos usuários.	A solução Tê é autônoma, sem necessidade de ajustes manuais, proporcionando uma redução estimada em 25%. As demais conexões também contribuíram em menor grau.
Sprinklers Paramétricos	Para atender as diversas representações em projeto se adotou nestas famílias o conceito de estrutura modular com o intuito de incluir diversos recursos como a representação paramétrica de escudos (placas circulares acopladas à base do sprinkler) e de protetores.	Inicialmente, foram registradas diversas observações relacionadas a funcionalidades adicionais, como as descritas ao lado. Ainda assim, a solução obteve excelente aceitação por parte da equipe responsável pelos projetos de incêndio.	Por utilizar ferramentas nativas do Autodesk Revit® (comandos <i>Slice</i> e <i>Cap</i>), a solução contribuiu para agilizar o processo de inserção nas redes, reduzindo em cerca de 60% o tempo de modelagem. Esse percentual pode ser ainda maior em determinadas condições, já que é capaz de associar até cinco componentes em um único elemento.
Adaptadores Hidráulicos Paramétricos	A evolução dessas famílias refletiu o aprimoramento técnico da equipe de desenvolvimento, ampliando suas aplicações com funções de rotação e deslocamento.	A adotada de forma emergencial devido a sua importância dimensional e especificação nas listas de materiais.	Permitiram um ganho de 30% na produtividade, sobretudo por estarem diretamente vinculados a equipamentos hidrossanitários, otimizando tanto a modelagem quanto a extração de informações.
Reservatórios Modulares Paramétricos	Esta família foi desenvolvida considerando diversas possibilidades de utilização, permitindo a adequação automática das placas às dimensões propostas pelo usuário. Registrou-se apenas uma ocorrência de falha: ao inserir placas de 90 cm de largura em um espaço restante exatamente igual a 90 cm, falha na lógica empregada com relações paramétricas.	A equipe de hidráulica adotou a solução imediatamente após sua disponibilização, com apenas um registro de falha, conforme descrito ao lado. A ferramenta passou a ser utilizada inclusive em estudos preliminares de projetos não desenvolvidos em BIM, devido a facilidade em verificar o volume e as dimensões para se adequar ao espaço disponível.	Embora não seja presente em todos os projetos, a contribuição da solução foi considerada altamente relevante. A modelagem manual de placas avulsas mostrou-se inviável em testes, esse processo consumiu cerca de 40 minutos, enquanto o uso do componente paramétrico forneceu uma resposta satisfatória em menos de 2 minutos, evitando desperdício de tempo e esforço.

Tabela 5 – Otimizações para documentação.

Nome da solução	Observações sistemáticas	Retorno dos usuários	Impacto da solução
Reduções Automáticas em Tubulações	Desenvolvida a partir das APIs do Autodesk Revit®, a solução apresentou apenas uma falha inicial quando aplicada em reduções na vertical, prontamente corrigida graças a suas relações paramétricas extensíveis.	Devido à sua elevada importância, especialmente nos projetos de esgoto, a ferramenta foi imediatamente incorporada às rotinas de modelagem assim que disponibilizada.	A solução destacou-se na automação da modelagem de tubulações, reduzindo o tempo por conexão de cerca de 5 minutos para 30 segundos, o que representa economia superior a 90%.
Conexões Automáticas Eletrocalha/Eletroduto	O plug-in passou por ajustes após sua implantação, uma vez que a equipe de elétrica identificou falhas na associação com o diâmetro dos eletrodutos. Posteriormente, foi solicitada sua ampliação para contemplar também as conexões entre perfilados e eletrocalhas.	A adoção foi gradual, marcada por falhas iniciais que afetaram a confiança dos usuários. Após os aprimoramentos, a ferramenta consolidou-se e hoje é amplamente utilizada na infraestrutura elétrica e de sistemas.	Após as melhorias implementadas, observou-se um ganho expressivo de 95% no tempo de execução de cada conexão. Anteriormente, devido à complexidade os modeladores optavam por omitirem a representação.
Conduletes Paramétricos	Semelhante à solução da <i>Linha de Componentes Groove</i> , nestas famílias adotou-se uma complexa relação paramétrica para contemplar as diferenças de diâmetros entre os eletrodutos conectados ao condulete. Antes de sua disponibilização definitiva às equipes de elétrica e sistemas, a solução passou por inúmeras revisões para garantir estabilidade e confiabilidade.	Como a solução foi incorporada diretamente ao template, substituindo a opção anterior, os modeladores tiveram contato imediato com a nova abordagem. Houve boa aceitação, destacando-se a facilidade de ajuste em diferentes condições de projeto, como a utilização de conduletes do tipo X ou L em uma única família.	A principal característica é a flexibilidade, permitindo que o projetista altere o componente mesmo após sua inserção no modelo. De forma pontual, observou-se uma redução de aproximadamente 30% no tempo de modelagem. Porém, a solução aumentou a assertividade na quantificação de adaptadores, uniduts e tipos de conduletes listados nas tabelas de materiais.

Tabela 5 – Otimizações para documentação.

Nome da solução	Observações sistemáticas	Retorno dos usuários	Impacto da solução
Luminárias de Emergência Paramétricas	Após a entrega à equipe de elétrica, nestas famílias foram detectadas falhas de representação em planta e 3D, corrigidas com esforço considerável. O processo, contudo, gerou aprendizado e aprimorou o desenvolvimento de soluções semelhantes.	Diante dos erros recorrentes de representação, a equipe buscava uma alternativa mais confiável. Após corrigidas as falhas iniciais, a nova solução foi amplamente adotada, substituindo as famílias anteriores.	Embora não tenha gerado um ganho expressivo de produtividade, a solução contribuiu de forma relevante para a padronização e a correta documentação dos projetos, assegurando maior consistência nas entregas técnicas.
Listas de Materiais Automatizadas	A solução foi desenvolvida com scripts em Dynamo e algoritmos em Python, complementados por um aplicativo em C#. O principal desafio identificado foi a padronização da biblioteca de componentes, necessária para assegurar a extração correta de dados ao incorporar novos elementos.	As equipes relataram bons resultados com a solução, embora tenha sido necessária uma curva de aprendizado, já que a extração de dados é feita por scripts individualizados conforme cada disciplina e sistema. Apenas na hidráulica, por exemplo, são utilizados cinco scripts distintos (esgoto, águas pluviais, água fria, água quente e óleo diesel), além do específico para o sistema de incêndio.	A geração de listas de materiais deixou de ser uma atividade extremamente onerosa. Antes da automação, uma disciplina demandava em média 18 horas para compilar uma lista organizada de materiais de um empreendimento. Com a solução, esse tempo foi reduzido para aproximadamente 10 minutos, cerca de 99,07% de produtividade.
Memoriais de Cálculo Automatizados (CFTV)	Este Plug-in desenvolvido na linguagem C# reuniu algoritmos de busca para contabilizar a metragem dos cabos e leitura dos componentes do modelo.	A equipe de Sistemas Eletrônicos aprovou a facilidade de manuseio e a agilidade para inserir dados aos componentes, identificá-los no modelo e obter o comprimento dos cabos entre as câmeras até seus respectivos Rack ou Quadro.	As Memórias de Cálculo podem ser geradas em cerca de 1 hora, o que contrasta com as 8 horas que eram dispensadas por um colaborador para efetuar a mesma atividade, o que totaliza cerca de 87,5% de produtividade.

Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

Os resultados obtidos indicam ganhos expressivos de produtividade, maior precisão na documentação e redução de erros. Assim, o BIM se consolida não apenas como ferramenta de modelagem, mas como uma plataforma integrada e inteligente para o desenvolvimento de projetos de Sistemas Prediais.

O estudo demonstrou que a combinação de famílias paramétricas, plug-ins e scripts Dynamo proporciona ganhos significativos de produtividade na elaboração de projetos de sistemas prediais. Além de reduzir o tempo de modelagem e documentação, essas soluções aumentam a precisão, diminuem erros e fortalecem o BIM como plataforma integrada para todas as fases do projeto. Os resultados obtidos nos diferentes casos de uso confirmam esse impacto.

Os resultados aqui apresentados, também evidenciam a importância de empresas de projeto investirem de maneira estruturada em departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ou, alternativamente, na contratação de empresas especializadas em desenvolvimento de soluções personalizadas. Esse investimento não apenas amplia a capacidade de inovação e diferenciação competitiva, mas também garante que os fluxos de trabalho sejam continuamente otimizados e acompanhados das tendências tecnológicas mais recentes.

Assim, se obteve um aumento expressivo na precisão, confiabilidade e padronização nos projetos, promovidos pela automação dos processos BIM, como uma estratégia essencial para empresas que buscam competitividade e excelência técnica.

Referências:

- ABNT. (2020). ABNT NBR ISO 19650-1: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção (BIM) — Gestão da informação por meio da modelagem de informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- ABNT. (2022). *NBR 10897:2022 — Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos*. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Butts, D. (2024). Maximizing Revit MEP: Taking Your Projects to the Next Level. Autodesk University. <https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Maximizing-Revit-MEP-Taking-Your-Projects-to-the-Next-Level-2024>
- CBIC. (2025, 21 de maio). Presidente da CBIC destaca papel estratégico do BIM para a produtividade e a competitividade da construção civil no Brasil. Agência CBIC. <https://cbic.org.br/presidente-da-cbic-destaca-papel-estrategico-do-bim-para-a-produtividade-e-a-competitividade-da-construcao-civil-no-brasil/>
- Feng, S., Zhang, L., & Han, J. (2024, April 24). Research on parametric modeling methods for mechatronics cluster library. In *Proceedings of the 2023 5th International Conference on Hydraulic, Civil and Construction Engineering* (Atlantis Highlights in Engineering, Vol. 26, pp. 221–229). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-398-6_22
- Hu, J., Bao, Q., Zhou, T., Li, K., Shang, L., Zhang, J., & Fu, X. (2023). Automatic generation construction shop design model of the MEP hanger based on BIM. *Buildings*, 13(4), 867. <https://doi.org/10.3390/buildings13040867>
- SINAENCO. (2022, dezembro). Casos sobre o uso do BIM e de novas tecnologias movimentam o segundo dia do Seminário. SINAENCO. <https://sinaenco.com.br/noticias/aplicacoes-concretas-do-bim-e-de-novas-tecnologias-na-aec-movimentam-o-segundo-dia-do-seminario/>
- Singh, H., Elghaish, F., & Brooks, T. (2023). Automated workflows for design coordination: Supporting MEP systems. In *Proceedings of the 39th ARCOM Conference*. Leeds, UK: ARCOM. <https://pure.qub.ac.uk/en/publications/automated-workflows-for-design-coordination-supporting-mep-system>
- Taghaddos, H., Mashayekhi, A., & Sherafat, B. (2019). Automation of construction quantity take-off: Using building information modeling (BIM). *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1906.02400>
- Wang, B., Yin, C., Luo, H., Cheng, J. C. P., & Wang, Q. (2021). Fully automated generation of parametric BIM for MEP scenes based on terrestrial laser scanning data. *Automation in Construction*, 125, 103615. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103615>